

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18033859>
УДК 021.2:004.738.1:94(47+57)«1941/1945»

✉ *Н. Ф. Богданова*

Память о Победе: интернет-ресурсы белорусских республиканских библиотек, посвященные Великой Отечественной войне

**Богданова
Нина Феликсовна,**
*Белорусская
сельскохозяйственная
библиотека им. И. С.
Лупиновича
Национальной академии
наук Беларуси, отдел
исследовательской и
научно-методической*

*деятельности, старший научный сотрудник (Минск,
Беларусь)*

Email: oit_2020@mail.ru

Аннотация. Статья посвящена анализу интернет-ресурсов сайтов белорусских республиканских библиотек, посвященных 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Выполнен обзор разделов сайтов шести библиотек: Национальной библиотеки Беларуси, Центральной научной библиотеки им. Я. Коласа Национальной академии наук Беларуси (НАН Беларуси), Белорусской сельскохозяйственной библиотеки им. И.С. Лупиновича НАН Беларуси, Республиканской научно-технической библиотеки, Президентской библиотеки Республики Беларусь и Республиканской научной медицинской библиотеки. Приведены сведения о цифровых проектах, виртуальных выставках и других веб-материалах. Показано, что многие библиотечные инициативы, начавшие свою работу накануне Дня Победы, продолжают развиваться и в настоящее время. На ряде библиотечных сайтов продолжают появляться новые материалы и выставки, посвященные событиям и героям Великой Отечественной войны.

Ключевые слова: *Великая Отечественная война, 80-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне, библиотеки, библиотечные сайты, библиотечные виртуальные выставки, библиотечные виртуальные проекты, библиотечные фонды, книги, газеты, открытый доступ.*

Для цитирования: *Богданова, Н. Ф. Память о Победе: интернет-ресурсы белорусских республиканских библиотек, посвященные Великой Отечественной войне / Н. Ф. Богданова // Библиотечно-информационный дискурс. – 2025. – Т. 5, No 1–2. – С. 51–69. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18033859>*

Статья поступила: 05.10.2025

Статья принята в печать: 24.12.2025

Статья опубликована: 29.12.2025

✉ **Nina F. Bogdanova**

Remembering Victory: online resources of Belarusian Republican Libraries dedicated to the Great Patriotic War

Nina F. Bogdanova

I.S. Lupinovich Belarusian Agricultural Library of the National Academy of Sciences of Belarus, Department of Research, Scientific and Methodological Activity, Senior Researcher (Minsk, Belarus)
Email: oit_2020@mail.ru

Abstract. The article analyzes the online resources of Belarusian republican library websites dedicated to the 80th anniversary of the Soviet people's Victory in the Great Patriotic War. A review of website sections of six libraries has been carried out: the National Library of Belarus, the Yakub Kolas Central Scientific Library of National Academy of Sciences of Belarus (NASB), the I.S. Lupinovich Belarusian Agricultural Library of the NASB, the Republican Scientific and Technical Library, the Presidential Library of the Republic of Belarus, and the Republican Scientific Medical Library. Information is provided on virtual projects, virtual exhibitions, and other related materials. The study shows that numerous library projects and exhibitions launched prior to Victory Day remain in active development today. Several library websites continue to publish new materials and exhibitions commemorating the events and heroes of the Great Patriotic War.

Keywords: *Great Patriotic War, 80th Anniversary of the Victory of the Soviet People in the Great Patriotic War, libraries, library websites, library virtual exhibitions, library virtual projects, library collections, books, newspapers, open access.*

For citation: *Bogdanova N. F. Remembering Victory: online resources of Belarusian Republican Libraries dedicated to the Great Patriotic War. Bibliotechno-informatsionnyi diskurs = Library & Information Discourse, 2025, vol. 5, no. 1–2, pp. 51–69 (in Russian). <https://doi.org/10.5281/zenodo.18033859>*

The article was received: 05.10.2025

The article was accepted for publication: 24.12.2025

Article published: 29.12.2025

Введение

9 мая 2025 г. народы Беларуси и России отметили 80-летний юбилей Великой Победы – Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Победа в Великой Отечественной войне была завоевана в жесточайшей борьбе ценой невероятных усилий, огромных жертв и невосполнимых утрат советского народа и была обусловлена не только техническим совершенством вооружения, но и моральным состоянием советского народа и его армии. Все эти годы мы продолжаем чтить и сохранять память о подвиге наших предков.

Одним из главных хранителей исторической памяти на

протяжении всей датируемой истории человечества являются библиотеки. Библиотека является хранителем научного, культурного и исторического наследия. В ее фондах кроме книг хранятся редкие документы разных эпох, открывающие страницы истории.

К 80-летию юбилею Победы на сайтах всех белорусских республиканских библиотек были выложены подготовленные библиотекарями материалы о Великой Отечественной войне, сопровождающиеся фотографиями и документами военного времени, а также организованы различные виртуальные проекты и виртуальные выставки. Многие из них продолжают развиваться и в настоящее

время, предоставляя открытый доступ к редким и ценным источникам информации о Великой Отечественной войне, хранящимся в библиотечных фондах. На ряде библиотечных сайтов продолжают появляться новые виртуальные выставки, посвященные событиям и героям Великой Отечественной войны.

Цель данной статьи – проанализировать деятельность республиканских библиотек Беларуси, посвященную 80-летию освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне, которая реализована в виртуальной среде. Для достижения цели в период с апреля по сентябрь 2025 года выполнен обзор разделов сайтов шести библиотек: Национальной библиотеки Беларуси (НББ), Центральной научной библиотеки им. Я. Коласа Национальной академии наук Беларуси (ЦНБ НАН Беларуси), Белорусской сельскохозяйственной библиотеки им. И. С. Лупиновича Национальной академии наук Беларуси (БелСХБ), Республиканской научно-технической библиотеки (РНТБ), Президентской библиотеки Республики Беларусь (ПБ РБ) и Республиканской научной медицинской библиотеки (РНМБ).

Национальная библиотека Беларуси

Проект «Газетные строки читая сердцем»

Виртуальный проект НББ «Газетные строки читая сердцем» состоит из двух частей. Первая часть была реализована библиотекой на ее интернет-портале в 2024 г., в год 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, под названием «Газетные строки читая сердцем. К 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков». ¹ В рамках этого проекта еженедельно с января по июль 2024 г. на портале НББ публиковались материалы из газет Советской Беларуси 1944 г., отражающие хронику новостей и событий того времени. Каждый выпуск этого проекта в 2024 г. был приурочен к той же неделе 1944 г., а его анонс сопровождался военной фотографией или плакатом (рисунки 1). В выпусках этого проекта публиковались обзор текущих событий; фрагменты материалов из газет Советской Беларуси 1944 г. о боевых операциях на фронтах и восстановлении работы многих предприятий и учреждений

на освобожденных от врага территориях, а также фотографии, иллюстрирующие представленный материал.

1–7 января 1944 года. 30 недель до Освобождения

4 янв 2024 Проект «Газетные строки читая сердцем. К 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков»

Рисунок 1. – Первый выпуск проекта НББ «Газетные строки читая сердцем. К 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков»¹
Figure 1. – The first issue of the project of the National Library of Belarus «Reading newspaper lines with the heart: on the occasion of the 80th anniversary of Belarus' liberation from Nazi invaders»¹

Освобождение территории БССР, начатое в 1943 г., активно продолжилось с самого начала 1944 г. и завершилось в июле 1944 г. Действия белорусских партизанских отрядов были согласованы с наступлением Красной Армии. По мере освобождения в городах и деревнях сразу же начиналось возвращение к мирной жизни: территория и здания освобождались от мин, расчищались или разбирались разрушенные сооружения, восстанавливалась инфраструктура, включались в работу учреждения, предприятия, колхозы и совхозы. В Беларусь шла помощь из восточных регионов СССР – сюда отправляли оборудование, предметы первой необходимости, крупный рогатый скот и птицу, медикаменты, книги [2]. Все эти события находили отражение в периодических и других советских изданиях, использованных в проекте.

Первый выпуск первой части проекта «Газетные строки читая сердцем. К 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков» вышел 4 января 2024 г., последний – 23 июля 2024 г. Всего за этот время было опубликовано 33 выпуска виртуального проекта.

В августе 2024 г. вышло в свет представительское издание «Газетные строки читая сердцем. 1944»,

¹ Проект «Газетные строки читая сердцем. К 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков» // Национальная библиотека Беларуси. URL: <https://www.nlb.by/content/news/proekt-gazetnye-stroki-chitaya-serdtsem-k-80-letiyu-osvobozhdeniya-belarusi-ot-nemetsko-fashistskikh/> (дата обращения: 03.10.2025).

¹ 1–7 января 1944 года. 30 недель до Освобождения // Национальная библиотека Беларуси. – URL: <https://www.nlb.by/content/news/proekt-gazetnye-stroki-chitaya-serdtsem-k-80-letiyu-osvobozhdeniya-belarusi-ot-nemetsko-fashistskikh/1-7-yanvarya-1944-goda-30-nedel-do-osvobozhdeniya/> (дата обращения: 03.10.2025).

посвященное 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. В книге в хронологии недель с 1 января по 28 июля 1944 г. представлены факты и события освобождения территории Беларуси, отраженные в белорусских газетах, хранящихся в фондах Национальной библиотеки Беларуси.¹

Вторая часть виртуального проекта НББ «Газетные строки читая сердцем» посвящена Победе советского народа в Великой Отечественной войне, она называется «Газетные строки читая сердцем: к 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне».² Выпуски этой части проекта публиковались на интернет-портале НББ с 29 июля 2024 г. до 6 мая 2025 г., частота публикации – два раза в месяц с августа по декабрь 2024 г. и еженедельно с января по май 2025 г. [2].

Красная Армия продвигалась на запад, восстанавливались промышленность и сельское хозяйство, вводились в строй предприятия, возводилось жилье, проектировались города, возрождались образование, культура, искусство, спорт. Все это находило отражение в материалах белорусских газет [2]. Так же, как и в первой части проекта, каждый выпуск 2024/2025 гг. был приурочен к той же неделе 1944 г., но его анонсы сопровождалось изображением первой страницы газеты-журнала «Раздавім фашысцкую гадзіну»³ или военным плакатом.⁴ Все выпуски проекта снабжались большим количеством иллюстраций, которыми служат фрагменты статей использованных в выпуске белорусских газет, заметки из них, заголовки, новости, объявления, сообщения и фотографии.

В 2024 г. (с 29 июля по 31 декабря 2024 г.) было опубликовано 11 выпусков проекта. Девять из них имеют заголовок «На пути к Великой Победе», которому предшествует обозначение периода, за который дается аналитический обзор газетных публикаций. В 10-м и 11-м выпусках проекта за 2024 г. (от 15 и 31 декабря) заголовок выпуска был изменен: после обозначения периода обзора

¹Национальная библиотека Беларуси выпустила представительское издание «Газетные строки читая сердцем. 1945» // Национальная библиотека Беларуси. URL: <https://www.nlb.by/content/news/proekt-gazetnye-stroki-chitaya-serdtsem-k-80-letiyu-pobedy-sovetskogo-naroda-v-velikoy-otechestvenno-natsionalnaya-biblioteka-belarusi-vypustila-predstavitel'skoe-izdanie-gazetnye-stroki-chitaya-serdtse/> (дата обращения: 03.10.2025).

²Проект «Газетные строки читая сердцем. К 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне» // Национальная библиотека Беларуси. URL: <https://www.nlb.by/content/news/proekt-gazetnye-stroki-chitaya-serdtsem-k-80-letiyu-pobedy-sovetskogo-naroda-v-velikoy-otechestvenno/> (дата обращения: 03.10.2025).

³6–12 января 1945 года. 18 недель до Победы // Национальная библиотека Беларуси. URL: <https://www.nlb.by/content/news/proekt-gazetnye-stroki-chitaya-serdtsem-k-80-letiyu-pobedy-sovetskogo-naroda-v-velikoy-otechestvenno/6-12-yanvarya-1945-goda-18-nedel-do-pobedy/> (дата обращения: 03.10.2025).

⁴20–26 января 1945 года. 16 недель до Победы // Национальная библиотека Беларуси. URL: <https://www.nlb.by/content/news/proekt-gazetnye-stroki-chitaya-serdtsem-k-80-letiyu-pobedy-sovetskogo-naroda-v-velikoy-otechestvenno/20-26-yanvarya-1945-goda-16-nedel-do-pobedy/> (дата обращения: 03.10.2025).

следует обозначение количества недель, оставшихся до Победы: «15–29 декабря 1944 года. 21–20 недель до Победы» и «30 декабря 1944 – 5 января 1945 года. 19 недель до Победы». Такое название материалов сохранялось до окончания проекта.

В 2025 г. публикация материалов Проекта началась 7 января. Последний выпуск проекта вышел 6 мая 2025 г. под заголовком «5–11 мая 1945 г. Победная неделя!». Всего было выпущено 18 статей проекта.

В обеих частях проекта были использованы хранящиеся в фонде НББ газеты: республиканские – «Савецкая Беларусь», «Звязда»; областные – «Бальшавік Палесся» Полесской области, «Віцебскі рабочы» Витебской области, «Гомельская правда» Гомельской области, «За радзіму» Могилевской области, «Савецкая радзіма» Бобруйской области, «Чырвоная звязда» Барановичской области; районные – «Калгаснік» Мозырского района, «Калгаснік Капыльшчыны», «Ленінская праўда» Дзержинского района, «Новая жизнь» Бытенского района, «Сталінец» Гресского района, «Уперад» Лидского района и др. Всего было задействовано более двух десятков названий газет. В конце каждого выпуска обеих частей проекта приведен список источников, в том числе активные ссылки на полные цифровые версии газет из фондов НББ, использованных для подготовки каждого из 33 выпусков проекта. В качестве дополнительных информационных источников использованы книги из фонда НББ, например книга «1418 дней Великой Отечественной войны: хронология событий: солдату Великой Отечественной посвящается / сост. Е. В. Малашевич» [1], в которой в ежедневной хронологии представлены наиболее значимые события Великой Отечественной войны, в том числе названия, даты, исполнители военных операций, засекреченные по понятным причинам в то время и открытые сравнительно недавно [2], а также плакаты, фотографии, открытки периода Великой Отечественной войны, ноты, хранящиеся в фондах НББ, а также интернет-источники.

Все материалы обеих частей проекта были подготовлены главным библиографом информационно-аналитического отдела НББ, кандидатом исторических наук Л.Г. Тупчиенко-Кадыровой.

В рамках празднования 80-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне на основе проекта «Газетные строки читая сердцем» Национальная библиотека

Беларуси подготовила второе юбилейное издание, в котором представлены факты и события Великой Отечественной войны с конца июля 1944-го по май 1945 года, отраженные в белорусских газетах из фонда Национальной библиотеки Беларуси: «Газетные строки читая сердцем. 1945», посвященное 80-летию Великой Победы. В газетных материалах рассказывается об освобождении Красной армией народов Европы на пути к Победе советского народа в Великой Отечественной войне, а также подвигах трудового фронта, восстановлении всех сторон мирной жизни Беларуси. Эта книга является логическим продолжением издания «Газетные строки читая сердцем. 1944», и завершает масштабный виртуальный и издательский проект Национальной библиотеки Беларуси, начатый в январе 2024 г. Автор-составитель издания – главный библиограф информационно-аналитического отдела Л.Г. Тупчиенко-Кадырова. При подготовке издания «Газетные строки читая сердцем. 1945» автором-составителем использовано 18 названий газет, просмотрено 695 номеров. В книгу вошли республиканские, областные и районные газеты, плакаты, открытки из фонда НББ, письма с фронта из книжных изданий и баз данных.

6 мая 2025 г. в НББ состоялась презентация издания «Газетные строки читая сердцем. 1945», посвященного 80-летию Великой Победы и направленного на сохранение исторической памяти, воспитание патриотизма и гордости за Беларусь.¹

Проект «Имена Героев бессмертны»

Второй виртуальный проект НББ к 80-летию освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой Отечественной войне посвящен Героям Советского Союза: фронтовикам, которые участвовали в освобождении Беларуси, партизанам и подпольщикам. Это информационно-патриотический проект научно-исследовательского отдела библиографии НББ «Имена Героев бессмертны». Цель этого проекта – способствовать сохранению исторической памяти о Великой Отечественной войне путем привлечения внимания прежде всего молодого поколения пользователей НББ к подвигам и вкладу в Великую Победу Героев войны. Реализация проекта «Имена Героев бессмертны» включает публикацию сообщений на портале НББ о мужестве и

героизме защитников нашего Отечества, развитие коллекции информационных материалов о Героях Советского Союза в рамках онлайн-энциклопедии «Беларусь у асобах і падзеях», а также проведение семинаров, культурно-просветительских и образовательных акций.²

Первый выпуск материалов проекта «Они стали первыми белорусами, удостоенными звания Героев Советского Союза» был опубликован на интернет-портале НББ 16 апреля 2024 г. Он был приурочен к 90-летию юбилею учреждения звания «Герой Советского Союза» и рассчитан на период 2024–2025 гг.

Всего в СССР звания Героя Советского Союза с 1934 по 1991 гг. были удостоены 12772 человека. Высшую степень героизма в годы Великой Отечественной проявили 11635 советских воинов, ставших Героями Советского Союза. 311 из них были белорусами.

Первыми белорусами, получившими звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина, стали в 1936 г. командир танкового взвода, лейтенант Николай Александрович Селицкий (уроженец Минска, 1907–1936) и командир танка Павел Емельянович Куприянов (уроженец Полоцкого района Витебской области, 1908–1936) «за образцовое выполнение специальных и труднейших заданий Правительства по укреплению оборонной мощи Советского Союза и проявленный в этом деле героизм» (посмертно). Танкисты Н.А. Селицкий и П.Е. Куприянов, выполняя интернациональный долг, погибли на полях сражений в Испании. Материал о них был опубликован в первом выпуске проекта 16 апреля 2024 г.³

Белорус Сергей Иванович Грицевец (уроженец Минской губернии, 1909–1939) стал первым в СССР дважды Героем Советского Союза. Высокое звание было присвоено ему Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 февраля 1939 г. «за выполнение специального задания правительства и интернационального долга» и Указом от 29 августа 1939 г. «за образцовое выполнение боевых заданий и выдающийся героизм, проявленный при выполнении боевых заданий». С.И. Грицевец также сражался в Испании в период Гражданской войны. В одном из боевых вылетов на И-16 в течение получаса С.И. Грицевец сбил 7 самолетов, в том

¹ В библиотеке состоялась презентация издания «Газетные строки читая сердцем. 1945» // Национальная библиотека Беларуси. URL: <https://www.nlb.by/content/news/proekt-gazetnye-stroki-chitaya-serdtsem-k-80-letiyu-pobedy-sovetskogo-naroda-v-velikoy-otechestvenno-v-biblioteke-sostoyalas-prezentatsiya-izdaniya-gazetnye-stroki-chitaya-serdtsem-1945/> (дата обращения: 03.10.2025).

² Проект «Имена Героев бессмертны» // Национальная библиотека Беларуси. URL: <https://www.nlb.by/content/news/proekt-imena-geroev-bessmertny2024> (дата обращения: 03.10.2025)

³ Они стали первыми белорусами, удостоенными звания Героев Советского Союза // Национальная библиотека Беларуси. URL: <https://www.nlb.by/content/news/proekt-imena-geroev-bessmertny2024/oni-stali-pervymi-belorusami-udostoennymi-zvaniya-geroev-sovetskogo-soyuzal/> (дата обращения: 03.10.2025).

числе 5 истребителей «Fiat». Бой происходил на глазах у многочисленных свидетелей, среди которых был корреспондент английской газеты «Daily News». 8 июля 1938 г. английская газета «Daily News» вышла под крупным заголовком «Русский летчик Сергей Грицевец – человек изумительной храбрости, впервые за всю историю военной авиации уничтоживший в одном бою 7 самолетов!».

Материал о С.И.Грицевце содержится во втором выпуске проекта «Белорус Сергей Грицевец – первый в СССР дважды Герой Советского Союза» от 30 апреля 2024 г.¹

Первым из белорусов, удостоенных звания «Герой Советского Союза» в годы Великой Отечественной войны, стал участник Советско-Финской войны и боевых действиях с японскими захватчиками на реке Халхин-Гол августе-сентябре 1939 г. Алексей Касьянович Антоненко (уроженец Витебского района, 1911–1941). Капитан А.К.Антоненко первым в небе Балтики сбил вражеский бомбардировщик «Юнкерс» (Ю-88). За месяц боев он сделал около сотни боевых вылетов и сбил 11 самолетов противника (один – тараном). 14 июля 1941 г. Президиум Верховного Совета СССР присвоил звание Героя Советского Союза уроженцу Беларуси капитану А.К.Антоненко (сообщение об этом помещено в третий выпуск проекта от 3 мая 2024 г. «Алексей Антоненко – первый из белорусов, удостоенный звания «Герой Советского Союза» в годы Великой Отечественной войны»)².

Большинство выпусков проекта «Имена Героев бессмертных» посвящено описанию жизненного пути и подвигов, совершенных советскими патриотами, удостоенными высшей наградой Родины. Это материалы о юной подпольщице и партизанке Зине Портновой; журналисте и редакторе подпольной республиканской газеты «Звезда» В.С. Омелянюке; легендарном минском враче Е.В. Клумове; старшем сержанте медицинской службы З.М. Тусноловой-Марченко; легендарном партизанском командире В.З. Корже; младшем лейтенанте Д.Г. Фроликове, танк которого ранним утром 3 июля 1944 г. первым появился на улицах Минска, громя отступавшего врага и многих других.

Отдельные выпуски проекта посвящены борьбе

¹Белорус Сергей Грицевец – первый в СССР дважды Герой Советского Союза // Национальная библиотека Беларуси. URL: <https://www.nlb.by/content/news/proekt-imena-geroev-bessmertny2024/belarus-syargey-grytsavets-pershy-ssr-dvoychy-geroy-savetskaga-sayuz/> (дата обращения: 03.10.2025).

²Алексей Антоненко – первый из белорусов, удостоенный звания «Герой Советского Союза» в годы Великой Отечественной войны // Национальная библиотека Беларуси. URL: <https://www.nlb.by/content/news/proekt-imena-geroev-bessmertny2024/alyaksey-antonenka-pershy-z-belarusy-udastoy-zvannya-geroy-savetskaga-sayuzy-gady-vyalikay-aychynny/> (дата обращения: 03.10.2025).

Минского подполья в годы Великой Отечественной войны; Героям из Средней Азии и Закавказья, освобождавшим Беларусь.

22 июня 2024 г. проект поместил материал о героической обороне Брестской крепости.

Все материалы подготовлены научно-исследовательским отделом библиографии НББ, каждый выпуск снабжен списком использованных источников.

14 сентября 2025 г. вышел 38-й выпуск проекта. Проект продолжает свою работу.

Центральная научная библиотека Национальной академии наук Беларуси

История ЦНБ НАН Беларуси неразрывно связана с ее сотрудниками, и она хранит имена тех, чья молодость совпала с Великой Отечественной войной; тех, кто внес свой вклад в общую Победу над фашизмом. Проект «Я помню! Я горжусь!» ЦНБ НАН Беларуси – это страницы памяти о бывших сотрудниках и родственниках нынешних сотрудников библиотеки (рисунк 2).

Рисунок 2. – Проект «Я помню! Я горжусь!»
Центральной научной библиотеки НАН Беларуси
Figure 2. – The project «I remember! I am proud!»

of the Central Scientific Library of the National Academy of Sciences of Belarus
(CSL of the NASB)

Этот виртуальный проект представляет собой онлайн-базу данных, созданную сотрудниками ЦНБ НАН Беларуси в благодарность всем живым и павшим героям Великой Отечественной войны; на конец августа 2025 г. включает 33 персоналии. В ней размещены сведения об участниках Великой Отечественной войны – 10 работников библиотеки и 23 родственниках нынешних сотрудников.¹

Среди 10 сотрудников библиотеки пять человек воевали на фронтах Великой Отечественной войны в составе Красной Армии, и пять человек были партизанами и

¹Я помню! Я горжусь! // Центральная научная библиотека имени Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси. URL: <https://csl.bas-net.by/proekty/virtualnye-proekty-biblioteki/ya-pomnyu-ya-gorzhus/> (дата обращения: 03.10.2025).

подпольщиками.

В числе сотрудников-фронтовиков ЦНБ НАН Беларуси – Михаил Павлович Стрижонок, работавший директором с 1961 по 1995 г. Его военная биография связана со службой в рядах Красной Армии на Закавказском фронте, в том числе в Иране. В 1945 г. он был награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»¹

Проект «Полночь была, как курок, взведена...» посвящен героическому подвигу Е.Г.Мазаник, которая ликвидировала палача белорусского народа Вильгельма Кубе в 1943 г. (рисунок 3).

Рисунок 2 – Проект ЦНБ НАН Беларуси
«Полночь была, как курок, взведена...»
Figure 2 – The project “Midnight was like a cocked trigger...”
of the CSL of the NASB

Виртуальный проект «Полночь была, как курок, взведена...» включает следующие разделы: «Биография», «Альбом», «Фотогалерея», «Труды» и «Материалы из личного дела Мазаник Е.Г.».

В разделе «Биография» приведены биографические данные Е.Г.Мазаник.

В раздел «Альбом» помещен уникальный альбом с фотографиями и воспоминаниями сотрудников библиотеки – участников Великой Отечественной войны, их краткими биографиями. Создан альбом в честь 40-летия Победы в 1985 г. сотрудниками библиотеки того времени, теми, кто лично был знаком с ветеранами войны и из первых уст имели возможность услышать и передать рассказы очевидцев военных событий. Благодаря им у нас осталась память о героическом прошлом сотрудников библиотеки Академии наук БССР. Здесь размещены фотографии, личные документы Е.Г.Мазаник (ее автобиография; личный листок

по учету кадров; копия диплома об окончании Минского государственного педагогического института им. А.М. Горького в 1952 г.; приказ № 468 по Академии наук Белорусской ССР от 30 сентября 1952 г. о зачислении Елены Григорьевны на должность заместителя директора фундаментальной библиотеки им. Белинского Академии наук БССР (в этой должности она проработала до 1960 г.) и другие материалы).

В разделе «Фотогалерея» расположены фотографии Елены Григорьевны из архивов ЦНБ НАН Беларуси.

В разделе «Труды» представлено издание документальной повести Е.Г.Мазаник «Возмездие» из фондов ЦНБ НАН Беларуси с дарственной надписью автора от 28.12.1981 г.

Раздел «Материалы из личного дела Мазаник Е.Г.» содержит материалы из личного дела Е.Г.Мазаник, отражающие ее трудовую деятельность в Фундаментальной библиотеке АН БССР. Представленные в разделе материалы взяты из фондов Центрального научного архива Национальной академии наук Беларуси.¹

Материал проекта подготовлен младшим научным сотрудником отдела исследования рукописей Центра исследований старопечатных изданий и рукописей К.А.Фёдоровой.

В проект также включена цифровая копия книги «Полночь была, как курок, взведена...» о жизни и героическом подвиге Е.Г. Мазаник, изданной в ЦНБ в 2025 г. В издании содержатся биографические и исторические очерки о Е.Г. Мазаник, освещающие жизнь белорусской подпольщицы и её вклад в операцию по ликвидации Вильгельма Кубе в 1943 г. Издание содержит архивные материалы, фотографии, альбом и указатель литературы по тематике [3].²

Виртуальная выставка «22 июня 1941 г. – Между миром и войной» (рисунок 4) воссоздает хронику событий 22 июня 1941 г. в Беларуси по документам, книгам, воспоминаниям. Выставка содержит четыре раздела: «О выставке», «Хроника», «Воспоминания» («Воспоминания о первом дне войны») и «Литература».

В разделе выставки «Хроника» («Хроники Самого долгого дня») по часам, начиная с 00 часов 30 минут до 21

¹ Гончарова И. В., Пирогова О. В. Ратный и мирный труд сотрудников академической библиотеки // Современные проблемы книжной культуры: основные тенденции и перспективы развития: к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне: материалы XIII Рос.-Белорус. науч. семинара, Москва, 26 нояб. 2020 г. / Междунар. ассоц. акад. наук [и др.; редкол.: Л. А. Авгуль и др.; сост. Л. А. Авгуль, Н. В. Вдовина]. – Мн.: М., 2020. – С. 36–41. URL: http://library.basnet.by/bitstream/csl/1171/1/Goncharova_Pirogova_2020.pdf (дата обращения: 03.10.2025).

² Мазаник Елена Григорьевна: [виртуал. проект 6-ки] // Центральная научная библиотека имени Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси. URL: <https://csl.bas-net.by/proekty/virtualnye-proekty-biblioteki/mazanik-elena-grigorievna/> (дата обращения: 03.10.2025).

³ «Полночь была, как курок, взведена...»: о жизни и героическом подвиге Елены Григорьевны Мазаник / НАН Беларуси, Центр. науч. б-ка им. Я. Коласа, Совет молодых ученых; авт.-сост.: К. А. Фёдоровой; под ред. С. С. Юрецкого. – Мн., 2025. – 42 с. URL: <https://csl.bas-net.by/pdf/2025/mazanik.pdf> (дата обращения: 03.10.2025).

часа 30 минут расписаны основные события, происходившие на границе СССР, Брестской крепости и других регионах Беларуси; в Москве; представлены директивы наркома обороны С.К. Тимошенко, обращение наркома иностранных дел В.М. Молотова о нападении Германии на СССР. Переход к хроникам событий первого дня войны в Гродно, Минске, Витебске, Гомеле, Могилеве осуществляется по ссылке «Регионы».

Рисунок 4. – Виртуальная выставка ЦНБ НАН Беларуси
«22 июня 1941 г. – Между миром и войной»
Figure 4 – The virtual exhibition
«22 June 1941 – between peace and war» of the CSL of the NASB

Особый раздел выставки – «Воспоминания» («Воспоминания о первом дне войны») состоит из рассказов очевидцев, взрослых (фронтовиков, партизан) и детей, знаменитых и самых обычных людей, кому выпало стать свидетелями начала Великой Отечественной войны. Всего представлено 15 воспоминаний очевидцев первого дня войны.

В разделе «Литература» представлен перечень 84 документальных источников о событиях лета 1941 г. в Беларуси. Это книги из фондов ЦНБ НАН Беларуси: авторские и коллективные монографии, энциклопедические и справочные издания, материалы конференций, учебники, сборники документов, хроники, мемуары и т.д.¹

Виртуальная выставка «Путь к Берлину. Начало Берлинской наступательной операции» представляет материалы о Берлинской наступательной операции (рисунок 5). Берлинская операция была подготовлена, в отличие от многих других крупных операций Великой Отечественной войны, всего за две недели. Другие стратегические операции, например, Сталинградская и Висло-Одерская, готовились по 1–2 месяца. Наступление вели сразу три советских фронта, наносившие шесть одновременных и концентрированных удара на широком фронте.

¹22 июня 1941 г. – между миром и войной : виртуал. выставка // Центральная научная библиотека имени Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси. URL: <https://csl.bas-net.by/22-iyunya-1941/mejdu-mirom-i-voinoi.htm> (дата обращения: 03.10.2025).

Путь к Берлину. Начало Берлинской наступательной операции

«Война решается не на Западе, а на Востоке... Простоявшее большое наступление большевиков должно быть отбито при всех обстоятельствах. Наш взор должен быть обращен только на Восток, независимо от того, что будет происходить на Западе. Удержание Восточного фронта является первоочередной задачей и в ходе войны» – главное специальное обращение нацистской партии к населению и Вооруженным силам Германии от 3 апреля 1945 года.

Немецкое военное командование призывало солдат и офицеров «оборонить Берлин до последнего человека и до последнего патрона так, как русские защищали Петербург и Севастополь». 15 апреля 1945 года к солдатам Восточного фронта со специальным воззванием обратился сам фюрер: «Битва за Берлин – это битва за Германию... Кто в этот момент не выполнит своего долга, будет предан своему народу».

Это наступление не имело кодового названия – оно обозначено в документах как Берлинская наступательная операция.

Операция была проведена войсками 1-го Белорусского (Маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков), 2-го Белорусского (Маршал Советского Союза Константин Константинович Рокоссовский) и 1-го Украинского (Маршал Советского Союза Иван Степанович Конев) фронтов, с привлечением части сил Балтийского флота, Днепровской военной флотилии, 18-й воздушной армии, трех корпусов ПВО страны.

Рисунок 5. – Виртуальная выставка ЦНБ НАН Беларуси («Путь к Берлину. Начало Берлинской наступательной операции»)
Figure 5 – The virtual exhibition “The road to Berlin: the beginning of the Berlin Offensive Operation” of the CSL of the NASB

На выставке представлены сведения о подвигах семи уроженцев Беларуси на начальном этапе этой операции: майора Леонида Семёновича Данилюка (деревня Студёнка Быховского района Могилёвской области); командира стрелкового отделения 9-й роты 1050-го стрелкового полка Ивана Степановича Зайцева (деревня Чёнки Гомельского района); подполковника Ивана Михайловича Красника (деревня Иванск Чашницкого района Витебской области); полковника Савелия Алексеевича Свидаерского (деревня Деньгубка Крупского района Минской области); старшего лейтенанта Юрия Абрамовича Шандалова (город Гомель); майора Аркадия Карповича Шмыгуна (деревня Старая Шараёвщина Бобруйского района Могилёвской области) и командира миномётного расчёта гвардии старшего сержанта Николая Григорьевича Беляева (деревня Круглица Быховского района Могилёвской области). На выставке экспонируются фотографии этих героев из книг, посвященных Берлинской наступательной операции (рисунок 6).

Рисунок 6. – Материалы о белорусских героях в книгах, посвященных Берлинской наступательной операции²
Figure 6 – Publications featuring Belarusian heroes within the context of the Berlin Offensive Operation²

²Путь к Берлину. Начало Берлинской наступательной операции / подгот. И. Р. Плещак // Центральная научная библиотека имени Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси. URL: <https://csl.bas-net.by/put-k-berlinu-nachalo-berlinskoj-nastupatelnoj-operaczii/> (дата обращения: 03.10.2025).

²Путь к Берлину. Начало Берлинской наступательной операции / подгот. И. Р. Плещак // Центральная научная библиотека имени Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси. URL: <https://csl.bas-net.by/put-k-berlinu-nachalo-berlinskoj-nastupatelnoj-operaczii/> (дата обращения: 03.10.2025).

Материалы выставки подготовил сотрудник библиотеки И.Р.Плескач.

Виртуальная выставка «81 час. Взятие города-крепости Кенигсберг» представляет материалы о взятии Красной армией г. Кенигсберга (рисунок 7).

81 час. Взятие города-крепости Кенигсберг

В ходе Восточно-Прусской наступательной операции, начавшейся 13 января 1945 года, советским войскам удалось нанести серьезный урон противнику, изолировав восточно-прусскую группировку от основных германских сил.

18 февраля 1945 года смертельное ранение получил командующий войсками 3-го Белорусского фронта генерал Иван Данилович Черняховский. На эту должность был назначен маршал Советского Союза Александр Михайлович Василевский.

Для штурма Кенигсберга советское командование сосредоточило четыре армии: 11 гвардейскую, 39, 43 и 50 общевойсковые. При этом 39-ая армия должна была уменьшить активность Земландской группировки немецких войск, пытавшихся оказать помощь окруженному Кенигсбергу. То есть

Рисунок 7. – Виртуальная выставка ЦНБ НАН Беларуси «81 час. Взятие города-крепости Кенигсберг»

Figure 7. – The virtual exhibition «81 hours: the capture of the fortress city of Königsberg» of the CSL of the NASB

Для штурма Кенигсберга советское командование сосредоточило четыре армии: 11 гвардейскую, 39, 43 и 50 общевойсковые численностью около 106 тыс. человек. 9 апреля 1945 года, войска 3-го Белорусского фронта овладели городом и крепостью Кенигсберг. На одной из городских стен красовалась надпись: «Слабая русская крепость Севастополь держалась 250 дней, а Кенигсберг не будет сдан никогда». В итоге на штурм города-крепости Кенигсберг ушел 81 час. Это событие – одно из самых ярких и важных на последнем этапе Великой Отечественной войны. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 июня 1944г. была учреждена Медаль «За взятие Кенигсберга». Автор рисунка медали – художник А.И.Кузнецов. Это единственная медаль периода Великой Отечественной войны, учрежденная не в связи со взятием или освобождением столицы, а в награду за взятие города-крепости.

Среди материалов выставки приведены фрагменты воспоминаний командующего войсками 3-го Белорусского фронта маршала Советского Союза А.М. Василевского из его книги «Дело всей жизни» и командующего 3-м Белорусским фронтом И.Х. Баграмяна из его книги «Так шли мы к победе». На выставке также демонстрируются хранящиеся в ЦНБ НАН Беларуси книги, посвященные взятию города-крепости Кенигсберг (рисунок 8), а также воспоминания участников ее штурма.¹

Материалы выставки подготовил сотрудник библиотеки И.Р.Плескач.

¹81 час. Взятие города-крепости Кенигсберг / подгот. И. Р. Плескач // Центральная научная библиотека имени Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси. URL: <https://csl.bas-net.by/81-chas-vzyatie-goroda-kreposti-kenigsberg/> (дата обращения: 03.10.2025).

Кроме виртуальных проектов и выставок на сайте библиотеки размещены **статьи, посвященные героям Великой Отечественной войны.**

– герою-партизану Александру Чекалину (100 лет со дня рождения);²

– фронтовику снайперу Зайцеву Василию Григорьевичу (110 лет со дня рождения);³

– дважды Герою Советского Союза Александру Ильичу Родимцеву (120 лет со дня рождения).⁴

Рисунок 8. – Книги, посвященные взятию города-крепости Кенигсберг из фондов ЦНБ НАН Беларуси

Figure 8. – Books dedicated to the capture of the fortress city of Königsberg from the collections of the CSL of the NASB

Материалы иллюстрируются фотографиями книг, посвященных героям этих материалов и фрагментами из них. Книги, использованные в этих материалах, хранятся в фондах ЦНБ НАН Беларуси.

Белорусская сельскохозяйственная библиотека им. И.С. Лупиновича Национальной академии наук Беларуси

Информационный проект «Помним. Гордимся. Благодарим» БелСХБ был подготовлен сотрудниками библиотеки и опубликован 23 июня 2024г. к 80-летию начала Белорусской наступательной операции «Багратион», в результате успешного проведения которой вся территория Беларуси была освобождена от немецко-фашистских

²Герой-партизан. 100 лет со дня рождения Александра Павловича Чекалина // Центральная научная библиотека имени Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси. URL: <https://csl.bas-net.by/geroj-partizan-100-let-so-dnya-rozhdeniya-aleksandra-pavlovicha-chekalina/> (дата обращения: 03.10.2025).

³Истребитель фашистов. 110 лет со дня рождения Василия Зайцева // Центральная научная библиотека имени Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси. URL: <https://csl.bas-net.by/istrebitel-fashistov-110-let-so-dnya-rozhdeniya-vasiliiya-zajceva/> (дата обращения: 03.10.2025).

⁴Стояли на смерть. 120 лет со дня рождения Александра Ильича Родимцева // Центральная научная библиотека имени Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси. URL: <https://csl.bas-net.by/stoyali-na-smert-120-let-so-dnya-rozhdeniya-aleksandra-ilicha-rodimceva/> (дата обращения: 03.10.2025). на смерть. 120 лет со дня рождения Александра Ильича Родимцева. URL: <https://csl.bas-net.by/stoyali-na-smert-120-let-so-dnya-rozhdeniya-aleksandra-ilicha-rodimceva/> (дата обращения: 03.10.2025).

захватчиков (рисунок 9).

Рисунок 9. – Информационный проект БелСХБ
«Помним. Гордимся. Благодарим»

Figure 9. – The information project «We remember. We are proud. We give thanks»
of the I. S. Lupinovich Belarusian Agricultural Library (BelSXB)

Этот проект состоит из трех разделов: «Академические учёные-аграрии – участники ВОВ», «Сотрудники библиотеки – участники ВОВ» и «Книга памяти» родственников сотрудников – участников ВОВ».

В рамках раздела «Академические учёные-аграрии – участники ВОВ», подготовлены материалы, рассказывающие о восьми белорусских учёных-аграриях – четырех академиков и четырех членах-корреспондентах Национальной академии наук Республики Беларусь, которые не только внесли значительный вклад в развитие аграрной науки Беларуси, но и героически сражались против фашизма в Великую Отечественную войну.¹ Известные белорусские ученые были подпольщиками и партизанами, бойцами Красной Армии. Они сражались на фронтах Великой Отечественной войны, строили прифронтовые аэродромы, работали в тылу, обеспечивая продовольствие и функционирование военной ветеринарной службы. В разделе также представлены сведения о боевых наградах академических учёных-аграриев – участников ВОВ, указаны научные области, в которых они работали в мирной жизни.

В разделе проекта «Сотрудники библиотеки – участники ВОВ» приведены биографические данные пятерых сотрудников Белорусской сельскохозяйственной библиотеки, участниках Великой Отечественной войны: первого директора библиотеки, редактора, главного библиографа, сотрудников бухгалтерии и хозяйственной части.² Здесь размещены сведения об их участии в военных

¹«Помним. Гордимся. Благодарим» // Белорусская сельскохозяйственная библиотека им. И. С. Лупиновича Национальной академии наук Беларуси. URL: <https://bel.by/arkhiv-novostej/item/3460-80-letie-osvobozhdeniya-belarusi> (дата обращения: 03.10.2025).

²Там же.

действиях, партизанской и подпольной борьбе, полученных боевых наградах, а также должностях, которые они занимали в Белорусской сельскохозяйственной библиотеке.

Третий раздел проекта «Книга памяти» занимает особое место. В эту летопись вошли истории о жизни и подвигах людей, участвовавших в Великой Отечественной войне, чьи потомки в настоящее время работают в БелСХБ.³ У девяти сотрудников библиотеки близкие родственники были участниками Великой Отечественной войны. В разделе представлены сведения о 21 участнике войны в семьях девяти сотрудников библиотеки. Количество участников войны в разных семьях было от одного до восьми человек. Раздел содержит краткие биографические данные каждого участника войны в семьях сотрудников библиотеки; сведения об их участии в военных действиях, партизанской и подпольной борьбе; фотографии; документы; ссылки на базы данных «Партизаны Беларуси», «Архивы Беларуси», «Подвиг народа», «Память народа», электронную базу данных жертв политических репрессий «Открытый список».

На сайте БелСХБ работает также *тематическая виртуальная выставка «Великая Отечественная война в книгах: из фонда Белорусской сельскохозяйственной библиотеки»* (рисунок 10).⁴ На ней экспонируется библиографический список 42 книг из фонда библиотеки, содержание которых связано с Великой Отечественной войной. Часть этого списка оформлена в виде презентации.

Рисунок 10. – Тематическая виртуальная выставка «Великая Отечественная война в книгах: из фонда Белорусской сельскохозяйственной библиотеки»

Figure 10. – The thematic virtual exhibition
“The Great Patriotic War in books: from the collections of the BelSXB”

³Великая Отечественная война в книгах: из фонда Белорусской сельскохозяйственной библиотеки. URL: <https://bel.by/resursy/vystavki/virtualnye-vystavki/item/3632-velikaya-otechestvennaya-vojna-v-knigakh-iz-fonda-belorusskoj-selskokhozyajstvennoj-biblioteki> (дата обращения: 03.10.2025).

⁴Великая Отечественная война в книгах: из фонда Белорусской сельскохозяйственной библиотеки. URL: <https://bel.by/resursy/vystavki/virtualnye-vystavki/item/3632-velikaya-otechestvennaya-vojna-v-knigakh-iz-fonda-belorusskoj-selskokhozyajstvennoj-biblioteki> (дата обращения: 03.10.2025).

Также к 80-летию Победы на сайте БелСХБ с января по июнь 2025 г. был открыт свободный доступ к базе данных ИВИС. В этот период можно было получить доступ к российским архивам газет и журнала военного времени. Были доступны три коллекции:

- «Партизанская печать Беларуси» – выпуски белорусских партизанских газет за 1942–1944 гг.;
- «Огонек» – электронный архив журнала «Огонек» за 1941–1945 гг.;
- «Строки, опаленные войной» – коллекции газет 1941–1945 гг.

Республиканская научно-техническая библиотека

Проект *«Путь к Победе: рубежи мужества»* РНТБ посвящен 14 ключевым стратегическим операциям Советской армии, которые стали поворотными в ходе Великой Отечественной войны и определили её триумфальный исход. Проект состоит из 14 соответствующих разделов: «Оборона Заполярья», «Битва за Москву», «Блокада Ленинграда», «Ржевская битва», «Сталинградская битва», «Битва за Кавказ», «Курская битва», «Освобождение Правобережья», «Белорусская операция», «Прибалтийская операция», «Будапештская операция», «Висло-Одерская операция», «Битва за Берлин»¹ (рисунок 11). От суровых боев под Мурманском, развеявших миф о непобедимости вермахта, до победоносного штурма Берлина, водрузившего Знамя Победы над Рейхстагом, – все эти битвы стали олицетворением стойкости и мужества советских солдат, стратегического гения военачальников и единства тыла.

Рисунок 11. – Проект РНТБ «Путь к Победе: рубежи мужества»¹
Figure 11. – The project «Path to Victory: frontiers of courage» of the Republican Scientific and Technical Library (RSTL)¹

¹Путь к Победе: рубежи мужества. URL: <https://rst.by/put-k-pobede-rubezhi-muzhestva/?preview=true> (дата обращения: 03.10.2025).

²Путь к Победе: рубежи мужества. URL: <https://rst.by/put-k-pobede-rubezhi-muzhestva/?preview=true> (дата обращения: 03.10.2025).

Каждый из разделов проекта представлен значительным количеством соответствующих материалов, документов и фотографий, находящихся в фонде РНТБ.

Еще одним юбилейным проектом РНТБ в честь Великой Победы является *проект «Тыл и фронт: единство на пути к Победе»*, посвященный героическому труду тружеников советского тыла (рисунок 12).

Рисунок 12. – Проект РНТБ «Тыл и фронт: единство на пути к Победе»²
Figure 12. – The project «Home front and battlefield: unity on the path to Victory» of the RSTL²

Великая Отечественная война длилась 1418 дней. Победу приближали все: на фронте – рядовой боец и маршал, в тылу – партизаны и подпольщики, у станка – женщины, старики и дети. В первые полгода войны на оккупированных территориях СССР остались тысячи предприятий и 40% населения страны. Но за все четыре военных года оружие и технику на фронт поставляли непрерывно, в том числе из блокадного Ленинграда, из пекла Сталинградской битвы, с полутора тысяч эвакуированных за Урал и воссозданных на новом месте военных заводов. Производство не останавливали ни обстрелы, ни холод, ни голод. Каждый цех был линией фронта. В 1941–1945 гг. советская промышленность поставила на фронт тысячи единиц боевой техники, сотни тысяч орудий и минометов, несколько миллионов единиц стрелкового оружия, сотни миллионов снарядов и мин, десятки миллиардов патронов. Этим оружием Красная Армия проложила путь к Берлину, путь к Победе. Все труженики тыла работали под боевыми лозунгами-призывами: «Товарищ, помни: тыл – это фронт!», «Рабочий и работница! Вместе с Красной Армией ты куешь победу Родине!», «Женщины! Изучайте производство, заменяйте рабочих, ушедших на фронт!», «Силы умножим для битвы с

²Тыл и фронт: единство на пути к Победе. URL: <https://rst.by/tyl-i-front-edinstvo-na-puti-k-pobede/> (дата обращения: 03.10.2025).

врагом, фронту поможем ударным трудом!» и др. Эти и другие плакаты военного времени представлены в данном проекте «Тыл и фронт: единство на пути к Победе» (рисунок 13).¹

Рисунок 13. – Плакаты военного времени, представленные в проекте РНТБ «Тыл и фронт: единство на пути к Победе»²

Figure 13. – PWartime posters presented in the project «Home front and battlefield unity on the path to Victory» of the RSTL

Приведены также материалы о специалистах эксплуатационно-технической службы военно-воздушных сил Красной Армии – уроженцах Беларуси Ф.Н.Шульговском, И.С.Трояне и З.А.Иоффе. Представлены их боевые биографии, приведена информация о наградах. В проекте имеются копии документов, фотографии.

Материалы проекта подготовлены с использованием ресурсов РНТБ.³

В разделе «80 лет победы в Великой Отечественной войне» в подразделе «Новости по теме», расположены 13 материалов и анонсов мероприятий РНТБ и ее филиалов, посвященных теме Великой Отечественной войны, за апрель – май 2025 г.⁴

Материал «22 марта – 82 года Хатынской трагедии», опубликованный 24 марта 2025 г., посвящен 82-й годовщине трагедии белорусской деревни Хатынь. Здесь приведена информация о проведении 22 марта 2025 г. в мемориальном комплексе деревни Хатынь митинга-реквиема, посвященного жертвам нацистского режима.⁵

Материал «**Международный день освобождения узников фашистских концлагерей**», опубликованный 10 апреля 2025 г., содержит фотографии, тексты, документы о фашистских концлагерях периода Второй мировой войны.

Всего в годы Второй мировой войны действовало около 14 тыс. концлагерей. Через фашистские лагеря в Германии и на оккупированных территориях прошли порядка 20 млн человек. Около 12 млн из них были убиты, при этом каждый

пятый узник был ребенком. На территории Беларуси фашисты создали более 260 концлагерей. Наиболее крупные из них находились в Минске – в районе Немиги и Тростенце, а также в Озаричах, Гомеле, Полоцке и Бобруйске. В них были убиты свыше 1,4 млн человек. На местах лагерей смерти по всей Беларуси в память о погибших в них установлены памятники. Каждый из этих лагерей смерти увековечен в мемориальном комплексе «Хатынь».

По решению Организации Объединенных Наций 11 апреля во всем мире отмечается Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Он установлен в память об интернациональном вооруженном восстании узников в Бухенвальде, начавшемся 11 апреля 1945 г., когда к Бухенвальду приблизились американские войска. Узники захватили концлагерь у отступавших соединений СС и удерживали его до их освобождения 13 апреля.⁶

14 апреля 2025 г. в этом подразделе сайта был опубликован материал «**Цена Победы. Освенцим-Аушвиц-Биркенау**», посвященный мероприятию, проведенному в Брестском филиале РНТБ 11 апреля, в Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Гостем мероприятия был председатель Брестского областного отделения Белорусского Союза филателистов Леонид Григорьевич Турин, который продемонстрировал участникам, учащимся Брестских колледжей приборостроения и филиала БелГУТА, филателистическую коллекцию «Освенцим-Аушвиц-Биркенау», включающую марки, конверты, почтовые карточки и другие материалы, посвященные концлагерю Освенцим и его заключенным, в том числе участникам обороны Брестской крепости и боев в районе г.Бреста. Мероприятие сопровождалось электронной презентацией.⁷

Материал «**III этап конкурса по патриотическому воспитанию «Наследие»**», опубликованный 21 апреля 2025 г., информирует читателей о проведении 18 апреля в читальном зале Гомельского филиала РНТБ 3-го областного этапа Республиканского конкурса по патриотическому воспитанию «Наследие». Конкурс проводился среди учащихся и работников учреждений среднего специального

¹Тыл и фронт: единство на пути к Победе. URL: <https://r1st.by/tyl-i-front-edinstvo-na-puti-k-pobede/> (дата обращения: 03.10.2025).

²Тыл и фронт: единство на пути к Победе. URL: <https://r1st.by/tyl-i-front-edinstvo-na-puti-k-pobede/> (дата обращения: 03.10.2025).

³Там же.

⁴Новости по теме // 80 лет Победы в Великой Отечественной войне. URL: <https://r1st.by/80-let-pobedy-v-velikoj-otechestvennoj-vojne/> (дата обращения: 03.10.2025).

⁵22 марта – 82 года Хатынской трагедии. URL: <https://r1st.by/2025/03/24/82-god-so-dnya-tragedii-v-hatyni/> (дата обращения: 03.10.2025).

⁶Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. URL: <https://r1st.by/2025/04/10/mezhdunarodnyj-den-osvobozhdeniya-uznikov-fashistskih-kontslagerей/> (дата обращения: 03.10.2025).

⁷Цена Победы. Освенцим-Аушвиц-Биркенау // Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. URL: <https://r1st.by/2025/04/14/mezhdunarodnyj-den-osvobozhdeniya-uznikov-fashistskih-kontslagerей-2/> (дата обращения: 03.10.2025).

⁸III этап конкурса по патриотическому воспитанию «Наследие». URL: <https://r1st.by/2025/04/21/iii-oblastnoj-etap-respublikanskogo-konkursa-po-patrioticheskomu-vozpitaniju-nasledie-2/> (дата обращения: 03.10.2025).

23 апреля 2025 г. на сайте РНТБ были опубликованы:

– информация Витебского филиала РНТБ об организации в читальном зале филиала постоянно действующей тематической выставки **«Сохраняя память»**. Выставка была посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Книги, представленные на экспозиции, содержат обобщающие исторические очерки, биографии выдающихся военачальников, рассказывают о беззаветном героизме нашего народа, о подвигах, совершенных во имя Родины и ради защиты всего того, что было дорого и свято. Иллюстрированные издания дают уникальную возможность посмотреть на события тех времен глазами очевидцев, увидеть их сквозь объективы военных фотографов;¹

– информация Гродненского филиала РНТБ о том, что со 2 по 31 мая в его читальном зале пройдет тематическая выставка литературы **«Война. Победа. Память»**, посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и охватывающая все этапы войны.²

24 апреля 2025 г. на сайте РНТБ был опубликован анонс выставки патентно-правовой литературы, посвященной 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне, **«Военные изобретения для Победы»**, которую библиотека планировала провести со 2 по 31 мая.

Превосходство Красной Армии над противником в технике и вооружении, достигнутое к концу войны, стало возможным благодаря использованию многочисленных новшеств, рационализаторских предложений и изобретений, о правовой охране которых тогда, по большей части, и не задумывались. В условиях дефицита материалов и времени конструкторы, инженеры и фронтовые специалисты искали простые, технологичные решения, которые можно было быстро внедрить и масштабировать. Многие доработки рождались «снизу» – в мастерских, ремонтных базах и цехах, а затем закреплялись в документации и распространялись по предприятиям отрасли. Тем не менее, за период 1941–1945 гг. было выдано около 7 тысяч авторских свидетельств на изобретения.

На выставке, проходившей в читальном зале патентных документов, была представлена часть изданий из фонда отдела патентных документов РНТБ – выпуски военного времени «Бюллетеня отдела изобретений Госплана при СНК

СССР», описания изобретений к авторским свидетельствам, выданным в годы войны, а также статьи из периодических изданий, посвященные выдающимся советским изобретателям и рационализаторам, ученым и инженерам, занимавшимся разработкой и производством военной техники и оружия во время Великой Отечественной войны. Выставка проходила в читальном зале патентных документов.³

5 мая 2025 г. на сайте РНТБ был опубликован анонс тематических выставок **«День Победы – праздник со слезами на глазах»** в Могилёвском филиале⁴ и «80 лет Победы в Великой Отечественной войне» в Брестском филиале.⁵ Экспозиции призваны сохранить и передать будущим поколениям память о героическом подвиге нашего народа, о мужестве и стойкости защитников Родины.

6 мая 2025 г. в подразделе «Новости по теме» был опубликован материал **«Эковклад поколения победителей»**, посвященный вкладу известных белорусских ученых – участников Великой Отечественной войны в восстановление научно-технического потенциала Беларуси и улучшения экологической ситуации в стране. Приведены биографические данные, краткий боевой путь, основные научные достижения и фотографии четырех белорусских ученых:

– *Н.Д. Нестеровича*, ботаника-дендролога, академика АН БССР (1956), возглавившего после войны восстановление Центрального ботанического сада АН БССР, внесшего значительный вклад в развитие науки и практики лесного хозяйства Беларуси;

– *М.М. Севернева*, академика ВАСХНИЛ (1978), иностранного члена РАСХН (1992), академика Академии аграрных наук Республики Беларусь (1992–2002), НАН Беларуси (2003), внесшего существенный вклад в технологическое переоснащение белорусской аграрной отрасли;

– *С.Г. Скоропанова*, ученого в области земледелия и мелиорации, академика Академии сельскохозяйственных наук БССР (1959), академика ВАСХНИЛ, директора Института мелиорации (1948–1959), одного из

¹Тематическая выставка «Сохраняя память» к 80-летию Победы в Витебском филиале РНТБ. URL: <https://r1st.by/2025/04/23/tematicheskaya-vystavka-sohranyaya-pamyat-k-80-letiyu-pobedy-v-vitebskom-filiale-mtb/>

²Тематическая выставка «Война. Победа. Память». URL: <https://r1st.by/2025/04/23/tematicheskaya-vystavka-vojna-pobeda-pamyat/> (дата обращения: 03.10.2025).

³Тематическая выставка патентно-правовой литературы «Военные изобретения для победы». URL: <https://r1st.by/2025/04/24/tematicheskaya-vystavka-patentno-pravovoj-literatury-voennye-izobreteniya-dlya-pobedy/> (дата обращения: 03.10.2025).

⁴Тематическая выставка «День Победы – праздник со слезами на глазах» в Могилёвском филиале РНТБ. URL: <https://r1st.by/2025/05/05/tematicheskaya-vystavka-den-pobedy-prazdnik-so-slezami-na-glazah-v-mogilevskom-filiale-mtb/> (дата обращения: 03.10.2025).

⁵Тематическая выставка «80 лет Победы в Великой Отечественной войне» в Брестском филиале РНТБ. URL: <https://r1st.by/2025/05/05/tematicheskaya-vystavka-80-let-pobedy-v-velikoj-otechestvennoj-vojne-v-brestskom-filiale-mtb/> (дата обращения: 03.10.2025).

организаторов Института защиты растений;

– А.А. Ахрема, химика-биоорганика, академика АН БССР (1970), основателя и первого директора Института биоорганической химии.¹

7 мая 2025 г. на сайте РНТБ начала работать виртуальная выставка **«Военные изобретения для Победы»** (рисунки 14).² В годы Великой Отечественной войны научно-техническая мысль стала одним из ключевых факторов достижения Победы. Советские ученые, инженеры и рационализаторы работали в условиях жесточайшей нехватки времени и ресурсов, создавая уникальные изобретения, которые обеспечивали превосходство Красной Армии на поле боя. Их труд охватывал все сферы военной техники – от стрелкового оружия и артиллерии до авиации, бронетехники и инженерных средств.

Рисунок 14. – Заставка виртуальной выставки РНТБ «Военные изобретения для Победы»

Figure 14. – Opening screen of the virtual exhibition «Military inventions for Victory» of the RSTL

На виртуальной выставке «Военные изобретения для Победы» представлены патенты и авторские свидетельства, выданные в годы войны на изобретения, ставшие объектами интеллектуальной собственности. В этот период, несмотря на режим секретности и ограничения публикаций, было подано более 24 тыс. заявок и выдано около 7 тыс. патентов и авторских свидетельств. Эти документы отражают не только техническое совершенство, но и самоотверженность людей, чьи идеи и разработки внесли решающий вклад в

защиту Родины. Экспозиция знакомит с образцами оружия пехоты, артиллерийскими системами, инновационными средствами борьбы с бронетехникой противника, конструкциями танков и самолетов, а также инженерными решениями для фортификации и обеспечения боевых действий. Каждый экспонат – это свидетельство героизма и таланта, воплощенного в металл, порох и механизмы.³

15 мая 2025 г. на сайте РНТБ было опубликовано сообщение о проведении 14 мая в Могилевской областной научно-технической библиотеке – филиале РНТБ интеллектуальной игры «Наука и Победа: ученые и их изобретения в годы Великой Отечественной войны» среди учащихся старших классов учреждений общего среднего образования.

Великая Отечественная война стала не только испытанием для солдат, но и временем невероятных научных достижений. Благодаря работе советских ученых были созданы новые виды вооружений, лекарств и технологий, приблизивших долгожданную Победу.

Игра проводилась в 3 раунда по 15 вопросов в каждом: первый раунд назывался «Ученые Великой Отечественной...», второй – «Изобретения военной поры», третий – «Ключевые события Великой Отечественной войны», был посвящен истории сражений. Оценку ответов проводило компетентное жюри.⁴

Президентская библиотека Республики Беларусь

8 мая 2025 г. на сайте ПБ РБ и на интернет-ресурсе YouTube была опубликована **видеопрезентация «Газеты Великой Победы»**. В ней представлены цифровые копии центральных, республиканских, областных, молодежных и отраслевых газет, вышедших 9–11 мая 1945 г. (рисунки 15). Всесоюзные издания представлены здесь газетами «Правда», «Известия», «Красная звезда» и «Ведомости Верховного Совета СССР». Из республиканских газет экспонируются «Звезда» и «Советская Белоруссия». В презентации девять областных белорусских газет: «Віцебскі рабочы», «Гомельская праўда», «Гродненская праўда», «За

¹Эковклад поколения победителей. URL: <https://rst.by/2025/05/06/ekovklad-pokoleniya-pobeditelej/>

²Военные изобретения для Победы. URL: <https://rst.by/2025/05/07/virtualnoj-vystavka-voennye-izobreteniya-dlya-pobedy/> (дата обращения: 03.10.2025).

³Военные изобретения для Победы. URL: <https://rst.by/2025/05/07/virtualnoj-vystavka-voennye-izobreteniya-dlya-pobedy/> (дата обращения: 03.10.2025)

⁴Интеллектуальная игра «Наука и Победа: ученые и их изобретения в годы Великой Отечественной войны». URL: <https://rst.by/2025/04/21/iii-oblastnoj-etap-republikanskogo-konkursa-po-patrioticheskomu-vospitaniju-nasledie-2/> (дата обращения: 03.10.2025).

Радзіму», «Савецкая Радзіма», «Сялянская газета», «Большэвік Палесся», «Чырвоная звязда» и «Заря». Также представлены три молодежных («Комсомольская правда», «Піонер Беларусі» и «Сталинская молодежь») и две отраслевых газеты («Железнодорожник Белоруссии» и «Літаратура і мастацтва»).

Рисунок 15. – Видеопрезентация Президентской библиотеки Республики Беларусь «Газеты Великой Победы»¹
Figure 15. – Video presentation «Newspapers of the Great Victory» of the Presidential Library of the Republic of Belarus¹

Газеты, вышедшие 9 мая 1945г., сыграли ключевую роль в передаче исторической новости об окончании Великой Отечественной войны. Они стали первым источником официальной информации о капитуляции Германии и долгожданной победе Советского Союза. Печатные издания донесли радостную весть до миллионов людей, запечатлели эмоции тех дней и помогли укрепить чувство национального единства. Фотографии, заголовки и передовицы газет того времени стали символами триумфа и сохранили историческую значимость до сих пор.² Издания, представленные в видеопрезентации, хранятся в ПБ РБ.

Также 8 мая 2025г. на сайте библиотеки был опубликован материал заведующей отделом старопечатных и редких изданий Н.А. Ивашиной «Листая альбом «Мы победим!»», знакомящий читателей ресурса с альбомом «Мы победим! Советская женщина в Отечественной войне» (рисунок 16), посвященным вкладу

женщин в Победу. Альбом был издан в 1943г. тиражом три тысячи экземпляров. Небольшое количество из них были изданы, как подарочные экземпляры с накладным горельефом работы народного художника СССР Веры Игнатьевны Мухиной, на остальных – обложка с тиснением конгревного барельефа той же работы.

Рисунок 16. – Альбом «Мы победим! Советская женщина в Отечественной войне», посвященный вкладу женщин в Победу
Figure 16. – The album «We Shall Win! The Soviet woman in the Patriotic War» dedicated to the contribution of women to Victory

Альбом был создан по заказу Союза обществ Красного креста и Красного полумесяца СССР. Литературный сценарий и текст написал Евгений Немиров. Книга поделена на разделы, которые воспринимаются как лозунги: «Не пропустить врага», «Каждый город – твердыня», «Каждый дом – крепость обороны» и другими. Разделы наполнены фотографиями, показывающими огромный вклад советских женщин в Победу. Книга-альбом заканчивается словами: «Мы победим! ...Советская женщина вновь подымет свое мирное материнское счастье ... Пройдут века. Неумирающее сердце народа будет хранить любовь к советской женщине-герою, труженику и воину Великой Отечественной войны...».¹

Альбом был оцифрован заведующей отделом формирования электронной библиотеки О.А. Журомской. Цифровая версия альбома выложена на странице ПБ РБ после материала Н.А. Ивашиной «Листая

¹Газеты Великой Победы. URL: <https://preslib.org.by/news/type1/gazety-velikoi-pobedy> (дата обращения: 03.10.2025).

²Газеты Великой Победы. URL: <https://preslib.org.by/news/type1/gazety-velikoi-pobedy> (дата обращения: 03.10.2025); Газеты Великой Победы. URL: https://www.youtube.com/watch?v=ZqEfeNnmws&embeds_refering_euri=https%3A%2F%2Fpreslib.org.by%2F&source_ve_path=OTY3MTQ

¹Листая альбом «Мы победим!». URL: <https://preslib.org.by/news/type1/listaya-albom-my-pobedim>

альбом «Мы победим!»».¹

19 мая на сайте ПБ РБ была открыта **виртуальная выставка «Дети на войне: героические истории на страницах книг»** в формате видеофильма, на которой были представлены издания для детей и юношества о Великой Отечественной войне из отдела документохранения библиотеки (рисунок 17). Видеофильм выложен также на интернет-ресурсе YouTube.²

Рисунок 17. – Заставка виртуальной выставки ПБ РБ «Дети на войне: героические истории на страницах книг»

Figure 17. – Opening screen of the virtual exhibition “Children at war: heroic stories on the pages of books” of the Presidential Library of the Republic of Belarus

Видеофильм содержит изображения обложек книг для детей разных лет издания и аннотации к ним. Эти книги несут на себе следы времени, хранят память о войне, а многие из них являются библиографической редкостью, своеобразными книжными памятниками. Фоном видеофильма являются кадры кинохроники военных лет, звуковым рядом выбрана мелодия песни «Журавли» Я. Френкеля.³ Видеофильму предшествует материал Т.Лычагиной, заведующей отделом обслуживания пользователей в резиденции Президента Республики Беларусь и Исполнительном комитете СНГ.

15 августа 2025 г. в ПБ РБ открылась **художественная выставка живописи, графики и скульптур «Путь к Великой Победе»**. В экспозиции были представлены произведения художников и скульпторов как участников Великой Отечественной войны, так и послевоенного поколения: Виктора Версоцкого, Андрея Бембея, Игоря Кравченко, Петра Дурчина, Арлена Кашкуревича, Василия Шаранговича, Георгия Поплавского, Станислава Федоренко, Людмилы

Измайловой, Екатерины Тюриной и др. Работы, экспонирующиеся на выставке, рассказывают о геноциде, зверствах фашизма, создают образы тех, кто героически сражался на фронте, в тылу врага, прошел тропами войны.³

Видеофильм «Путь к Великой Победе. Живопись и графика» (рисунок 18) о произведениях этой выставки демонстрируется на фоне кадров кинохроники периода Великой Отечественной войны и сопровождается песней М. Матусовского и В. Соловьева-Седого «Баллада о солдате» из кинофильма «В трудный час».

Рисунок 18. – Фрагмент видеофильма «Путь к Великой Победе. Живопись и графика»

Figure 18. – Fragment of the film «The road to the Great Victory: painting and graphics»

Видеофильм, подготовленный специалистами библиотеки, выложен на ее сайте, а также на интернет-ресурсе YouTube.⁴

20 августа 2025 г. в ПБ РБ при участии Белорусского Союза художников прошло торжественное открытие художественной выставки графики «Великие лица Победы», посвященной 80-летию освобождения советского народа от немецко-фашистских захватчиков. Многие авторы, чьи произведения экспонируются на выставке, пережили трагедию Великой Отечественной войны лично, участвуя во

¹Мы победим! URL: <https://data.preslib.org.by/filipbook/648> (дата обращения: 03.10.2025).

²Дети на войне: героические истории на страницах книг. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=67Vjm8K6K4>

³«Вот как это было». Книги для детей и юношества о Великой отечественной войне. URL: <https://preslib.org.by/news/type1/vot-kak-eto-bylo-knigi-dlya-detei-i-yunoshstva-o-velikoi-otechestvennoy-voine> (дата обращения: 03.10.2025).

³Открытие художественной выставки «Путь к Великой Победе». URL: <https://preslib.org.by/news/type1/otkrytie-hudozhestvennoi-vystavki-put-k-velikoi-pobede> (дата обращения: 03.10.2025).

⁴Путь к Великой Победе. Живопись и графика. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=EOEXHuWQX4>; URL: https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=EOEXHuWQX4&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fpreslib.org.by%2F&source_ve_path=Mjg2NjY (дата обращения: 03.10.2025).

взятии Берлина, теряя близких или проводя детство на оккупированной фашистами территории, взрослея с рассказами родителей о пройденных полях сражений. На выставке можно увидеть работы Анатолия Александровича, Юрия Зайцева, Георгия Поплавского, Людвиг Асецкого и многих других. Произведение каждого автора одновременно является художественным осуждением фашизма, и призывом к миру.¹ Видеофильм «Великие лица Победы» об этой выставке, созданный сотрудниками библиотеки, выложен на ее сайте и на интернет-ресурсе YouTube² (рисунок 19).

Рисунок 19. – Фрагмент видеофильма «Великие лица Победы»
Figure 19. – Fragment of the film «Great faces of Victory»

Фоном для видеофильма служат кадры кинохроники Великой Отечественной войны. Видеофильм сопровождается песней Р. Хозака и Е. Аграновича «Вечный огонь» («От героев былых времён...») из кинофильма «Офицеры» и песней А. Новикова и Л. Ошанина «Дороги» («Эх, дороги...»), созданной в 1945 г.

Республиканская научная медицинская библиотека

Виртуальная выставка «День всенародной памяти: Медицинские работники Беларуси в годы Великой Отечественной войны» посвящена вкладу белорусских медицинских работников в Победу советского народа над нацистскими захватчиками в Великой Отечественной войне. Белорусские врачи, фельдшеры, медсестры, санитары и санинструкторы с первых дней начала Великой Отечественной войны самоотверженно выполняли свой профессиональный долг. Они принимали участие в обороне Москвы и Ленинграда, в Сталинградской битве и разгроме гитлеровцев под Курском, освобождали Беларусь и страны Европы, дошли до Берлина. На выставке представлены

¹Открытие художественной выставки «Великие лица Победы». URL: <https://preslib.org.by/news/type1/otkrytie-hudozhestvennoi-vystavki-velikie-lica-pobedy> (дата обращения: 03.10.2025).

²Великие лица Победы. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=20vz4HFFL4> (дата обращения: 03.10.2025); URL: <https://www.youtube.com/watch?v=20vz4HFFL4&t=220s> (дата обращения: 03.10.2025).

материалы о фронтовой, подпольной и партизанской деятельности белорусских медиков.³

Во фронтовых и эвакуационных госпиталях врачи делали все возможное и даже невозможное для сохранения жизни солдат и командиров Красной Армии. Свой долг они выполняли в тяжелейших условиях (рисунок 20). Медицинский персонал госпиталей работал сутками, не покидая больных, компенсируя нехватку кадров непрерывным трудом; фармацевты делали все, чтобы обеспечить фронт высокоэффективными лекарствами в требуемых объемах.

Рисунок 20. – В одном из вагонов военно-санитарного поезда № 250. 2-й слева – военврач 2-го ранга Борис Соломонович Левкович. 1942 г.

Фонды Музея истории медицины Беларуси РНМБ

Figure 20. – Inside one of the cars of military sanitary train No. 250. Second from the left is senior military doctor of the 2nd rank Boris Solomonovich Levkovich. 1942.
Collections of the Museum of the History of Medicine of Belarus, the Republican Scientific Medical Library

Не всем медицинским работникам удалось эвакуироваться в тыл. Многие остались на оккупированной немецкими войсками территории Беларуси и продолжали оказывать медицинскую помощь населению городов и деревень и в то же время стали принимать активное участие в деятельности патриотического подполья.

Среди таких медицинских работников – участников минского подпольного движения широко известно имя врача-хирурга, кандидата медицинских наук, профессора Евгения Владимировича Клумова, работавшего до войны в 1-й Советской больнице Минска (ныне 3-я городская клиническая больница). Здесь же, на 63-м году жизни, его застала Великая Отечественная война. Е.В. Клумов и его жена

Виртуальная выставка «День всенародной памяти: Медицинские работники Беларуси в годы Великой Отечественной войны». URL: <https://rsml.by/ru/%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4/> (дата обращения: 03.10.2025).

Галина Николаевна вместе с медсестрами Викторией Рубец и Юлией Семашко создали подпольную группу, обеспечивали инструментарием и перевязочным материалом 4 партизанских отряда и 2 госпиталя.

Возглавляемая профессором Клумовым подпольная группа, рискуя жизнью, спасала людей от явной гибели. В больнице под видом гражданских лиц лечились партизаны и подпольщики, больные и раненые красноармейцы. Подпольная группа снабжала их подложными документами умерших больных, фиктивными справками. Медицинские справки, выданные Е.В. Клумовым, служили для партизан легальным основанием для проникновения в город и выполнения боевых заданий. Помогая патриотам избежать принудительного вывоза на работы в Германию, он выдавал им фиктивные справки о нетрудоспособности.

По доносу предателя Е.В. Клумова и его жену арестовали немецкие оккупанты. Содержали их в тюрьме, затем в лагере по улице Широкой. И даже здесь доктор Клумов остается верным своей профессии – он оказывает медицинскую помощь другим заключенным, лечит больных тифом. Гестаповцы пытались склонить крупного специалиста на свою сторону. Е.В. Клумов отверг предложение о сотрудничестве. В феврале 1944 г. профессор Клумов и его жена Галина Николаевна погибли в машине-«душегубке».

В 1965 г. Е.В. Клумову было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Именем Евгения Владимировича Клумова названы улица и переулок в г. Минске, школа №57 и 3-я Минская клиническая больница, на здании которой установлена мемориальная доска.¹

На виртуальной выставке представлены фотографии и документы, связанные с именами белорусских медицинских работников, участников Великой Отечественной войны из фондов Музея истории медицины Беларуси РНМБ.

Виртуальная выставка «День памяти и скорби» посвящена подвигу белорусских медиков во время Великой Отечественной войны. Сотрудниками библиотеки подготовлен материал о военной судьбе белорусских медицинских работников, самоотверженно выполнявших свой профессиональный долг в течение всей войны: в период

защиты Брестской крепости, на всех фронтах Великой Отечественной войны, во время подпольной работы во всех городах Беларуси, в партизанских отрядах.²

Вместе с личным составом гарнизона защищал Брестскую крепость и медперсонал госпиталя: военврач II ранга Б.А. Маслов, батальонный комиссар, фельдшер Н.С. Богатеев, военврач II ранга, хирург И.К. Маховенко, медсестра терапевтического отделения В.Ф. Боброва и многие другие.

Начальник Брестского военного госпиталя на Волынском укреплении военврач II ранга Борис Алексеевич Маслов в июне 1941 г., организовал эвакуацию раненных в казематы Брестской крепости и спасал их жизни. Участник боев на Волынском укреплении. 24 июня 1941 г. взят в плен, был врачом и узником лагеря для военнопленных «Ревир» в Южном городке, бежал, воевал в партизанском отряде, в 1943–1944 г. работал начальником санитарной службы партизанского отряда им. Б. Хмельницкого в Ровенской области. В феврале 1944 г. партизанский отряд соединился с регулярными частями Красной Армии. С этого времени Б.А. Маслов снова на фронте. Ему было присвоено воинское звание «майор медицинской службы», он заведовал полевым госпиталем для легкораненых I Украинского фронта [4].

Батальонный комиссар, заместитель начальника по политчасти Брестского военного госпиталя Н.С. Богатеев организовал перевод раненных из горящих корпусов в казематы земляного вала. Смог пробраться в штаб госпиталя и уничтожить секретные документы. Погиб в помещении госпиталя в неравной рукопашной схватке с фашистами.

Медицинская сестра инфекционного отделения Брестского военного госпиталя В.П. Хорецкая с первых часов войны оказывала помощь раненым и больным; погибла, оказывая помощь раненому пограничнику в первый день войны.

После 23-дневной обороны фашистами был захвачен Могилев. На базе Могилевской областной больницы развернулся вынужденно оставленный в городе госпиталь 172-й дивизии. Врачи В.П. Кузнецов, А.И. Паршин, Ф.И. Пашанин, медицинские сестры и санитарки спасли более 2000 раненых солдат. В ноябре 1941 г. врачи этого госпиталя были казнены фашистами.

Невропатолог, кандидат медицинских наук, доцент

¹Виртуальная выставка «День всенародной памяти: Медицинские работники Беларуси в годы Великой Отечественной войны». URL: <https://rsmib.by/ru/%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4/> (дата обращения: 03.10.2025); Герой Советского Союза Евгений Владимирович Клумов. URL: https://www.warmuseum.by/news/lyudi_i_sudby/geroy-sovetskogo-soyuza-klumov-evgeniy-vladimirovich/ (дата обращения: 03.10.2025)

²Виртуальная выставка «День памяти и скорби». URL: <https://rsmib.by/ru/день-памяти-и-скорби/> (дата обращения: 03.10.2025).

М.П.Кувшинов руководил подпольной организацией Могилевской областной больницы. Погиб в 1943 г.

Оставшиеся на оккупированной территории медработники организовывали в лечебных учреждениях подпольные группы, обеспечивали партизанские отряды медикаментами, перевязочными средствами, инструментарием, медицинскими кадрами. Значительное число медицинских работников погибло, оказывая помощь раненым, участвуя в боях, многие попали в плен и затем продолжали сопротивление. К началу 1944 г. среди белорусских партизан было более 500 врачей и более 2 тысяч медицинских работников среднего звена.¹

Заключение

Анализ интернет-ресурсов сайтов белорусских республиканских библиотек, выполненный в период с апреля до сентября 2025 года, года 80-летия Великой Победы советского народа в Великой Отечественной войне, показывает, что все они ведут многоаспектную работу по сохранению нашей исторической памяти, объединяющей поколения, и обеспечивают возможность для виртуальных посетителей библиотеки обращаться к достоверным историческим источникам, содержащим правду о войне, ее событиях, героях, ужасах фашизма и самоотверженности советского народа.

Раскрытие библиотечных фондов и открытое предоставление достоверной информации, создание качественных информационных ресурсов военно-исторической тематики, в том числе и виртуальных, популяризация исторических знаний в широкой общественной среде – это стратегические задачи не только по сохранению памяти о Великой Отечественной войне, но и по защите этой памяти от фальсификации ее истории, успешно решаемые белорусскими республиканскими библиотеками.

Интернет-ресурсы сайтов белорусских республиканских библиотек, посвященные Великой Отечественной войне, способствуют увековечиванию и актуализации памяти об этой войне как для современного общества, так и для передачи ее новым поколениям. Молодое поколение должно знать и помнить, какой ценой досталась Победа, и ценить мир, завоеванный нашими предками.

Аристотелю принадлежат следующие слова: «Когда

забывают войну, начинается новая, память – главный враг войны». Необходимо, чтобы через много лет будущие поколения могли уверенно и осознанно говорить: «Мы знаем. Мы помним. Мы гордимся!».

Список использованных источников

- 1418 дней Великой Отечественной войны: хронология событий: [солдату Великой Отечественной посвящается] / сост. Е. В. Малашевич. – Мн. : Мастацкая літаратура, 2014. – 421 с.
- Тупчиенко-Кадырова, Л. Г. «Газетные строки читая сердцем»: проект Национальной библиотеки Беларуси / Л. Г. Тупчиенко-Кадырова // Румянцевские чтения – 2025: материалы Междунар. науч.-практ. конф., 22–24 апр. 2025 г.: в 2 ч. / Рос. гос. б-ка, Библиотечная ассамблея Евразии, Межгос. Фонд гуманитар. сотрудничества гос.-участников СНГ; сост. Е. А. Иванова; редкол.: В. В. Дуда [и др.]. – М., 2025. – Ч. 2. – С. 346–350.
- Полночь была, как курок, взведена...: о жизни и героическом подвиге Елены Григорьевны Мазаник / НАН Беларуси, Центр. науч. б-ка им. Якуба Коласа, Совет молодых ученых; авт.-сост.: К. А. Фёдорова; под ред. С.С. Юрецкого. – Мн.: [б. и.], 2025. – 42 с.
- Коркотадзе, А. Трагедия и подвиг военврача Маслова. Его именем названа одна из улиц города Бреста / А. Коркотадзе // RealBrest.by. – URL: <https://www.realbrest.by/novosti/istorija-bresta/tragedija-i-podvig-voenvracha-maslova-ego-imenem-nazvana-odna-iz-ulic-goroda-bresta.html> (дата обращения: 03.10.2025).

References

- Malashevich E. V. (comp.). *1418 days of the Great Patriotic War: a chronology of events: dedicated to a soldier of the Great Patriotic War*. Minsk, Mastatskaya litaratura Publ., 2014. 421 p. (in Russian).
- Tupchienko-Kadyrova L. G. "Reading newspaper lines with the heart": a project of the National Library of Belarus. Rumyantsevskie chteniya – 2025: materialy Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii, 22–24 aprelya 2025 g. = The Rumyantsev readings – 2025: proceedings International scientific and practical conference, 22–24 April 2025. Moscow, 2025, pt. 2, pp. 346–350 (in Russian).
- Fedorova K. A. *Midnight was set like a trigger...: about the life and heroic feat of Elena Grigoryevna Mazanik*. Minsk, 2025. 42 p. (in Russian).
- Korkotadze A. The tragedy and feat of military doctor Maslov. One of the streets in the city of Brest is named after him. *RealBrest.by*. Available at: <https://www.realbrest.by/novosti/istorija-bresta/tragedija-i-podvig-voenvracha-maslova-ego-imenem-nazvana-odna-iz-ulic-goroda-bresta.html> (accessed 03.10.2025) (in Russian).

¹Виртуальная выставка «День памяти и скорби. URL: <https://rsml.by/ru/день-памяти-и-скорби/> (дата обращения: 03.10.2025).